

测样咨询

2、Plant Biotechnol J 中棉所李付广、浙江农科院沈国新：AKR2A 协调 IAA 和 H₂O₂ 积累调控棉纤维伸长

通讯作者：中国农科院棉花所 李付广；浙江省农科院 沈国新

所用 NMT 设备：荧光非损伤微测系统

使用非损伤微测技术检测棉纤维的 IAA 跨膜转运速率，WT 中 IAA 均为外排，而 AKR2A-OE 的 IAA 外排速率明显高于 WT。WT 中 H₂O₂ 的平均外排速率为 0.02；而 AKR2A-2 和 AKR2A-57 的吸收速率平均值分别是 0.49 和 0.80。相比于 WT，AKR2A-OE 的 IAA 外排速率和 H₂O₂ 吸收速率在纤维伸长过程中明显增加。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考